

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯВШИЕ НА УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»

Бахадиров Фуод Вадудович

Ташкентский Государственный Транспортный
Университет

Аннотация: Осуществлен мониторинг и анализ внедренных и функционирующих автоматизированных и информационных систем по управлению эксплуатационной деятельностью дороги при перевозках грузов и пассажиров с применением современных цифровых технологий выводят уровень конкурентоспособности Узбекских железных дорог на мировой уровень.

Ключевые слова: базовый комплекс задач АСОУП, автоматизированная система, интеллектуальный терминал, автоматизированное рабочее место.

ANNOTATION Monitoring and analysis have been conducted on the implemented and functioning automated and information systems for managing operational activities of the railway in freight and passenger transportation. The application of modern digital technologies elevates the competitiveness of Uzbekistan Railways to a global level.

Keywords: the basic suite of tasks for the Automated System for Operational Control (АСОУП), automated system, intelligent terminal, automated workstation.

Вступление

В АО «Узбекистон темир йуллари» внедрены и функционируют следующие автоматизированные и информационные системы по управлению эксплуатационной деятельностью дороги при перевозках грузов и пассажиров.

Центральный Вычислительный Комплекс - ЦВК АО «Узбекистон темир йуллари» построен на аппаратно-программном комплексе на базе серверного

оборудования Мейфрем IBM Z серии. Основные системы функционируют на данной платформе.

Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП-2) – предназначена для создания и поддержания в реальном масштабе времени информационной модели перевозочного процесса, прогнозирования и текущего планирования эксплуатационной работы. Информационная база АСОУП основана на передаче информации с информационных пунктов станций, основных и оборотных вагонных и локомотивных депо, пунктов технического осмотра и контейнерных терминалов и других АРМов.

В рамках АСОУП (Автоматизированная система оперативного управления перевозками) сопровождается 38 задач с круглосуточной информационной и технологической поддержкой. **Базовый комплекс задач АСОУП** обеспечивает выдачу технологических документов на поезда для работников станций, отделений и управления дороги; Контроль за соблюдением норм веса и длины в грузовых поездах; Контроль за соблюдением плана формирования; Прогноз прибытия грузов на станции назначения и грузополучателям; Учет и контроль перехода поездов, вагонов и контейнеров по стыковым пунктам дороги и отделений. Оперативный пономерной контроль погрузки и выгрузки вагонов; Автоматизированный банк данных инвентарного парка вагонов, Автоматизированный банк данных инвентарного парка универсальных контейнеров; Автоматизированный банк данных вагонов пассажирского парка межгосударственного уровня.

АСОУП обеспечивает формирование ежесуточно 360 выходных форм документов с возможностью пользования всеми абонентами системы в круглосуточном режиме, а также 22 справки собственной разработки с выдачей информации управления, структурным и линейным подразделениям АО «УТЙ». В автоматизированной системе также обеспечивается сопровождение информационных баз на основе сообщений:

4770 - Сведения о транспортных средствах и грузах, передаваемых в составе поезда с территории одного государства на другое:

1353 - О перечислении вагонов в группу неисправных;

1354 - О выходе вагонов из ремонта, регистрации вагонов в картотеке и замене номеров вагонов;

8900- О погрузке вагонов;

8901 - О выгрузке вагонов;

902 - Модернизированная ТГНЛ(телеграмма натурный лист);

241 - Сообщение о погрузке вагонов;

242 - Сообщение о выгрузке вагонов;

4634 - Сведения о комплектации вагонов;

В АО «Узбекистон темир йуллари» функционируют 7 основных видов ПО АРМ на 480 рабочих местах.

АРМ СПВ – Автоматизированное рабочее место станции передачи вагонов. Служит для приема/сдачи поездов и вагонов по межгосударственному стыковому пункту.

ПО WinTERM – Интеллектуальный терминал абонента автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ). Служит для передачи и получения необходимой информации о станциях, поездах и вагонах из автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП).

АРМ Руководителя – Автоматизированное рабочее место руководителя. Служит для получения необходимой информации по дороге, региональному железнодорожному узлу, станции, поезду, вагону.

Web АРМ Архивная информация о вагоне – Автоматизированное рабочее место архивной информации о вагоне на web платформе. Служит для получения архивной информации об операциях с вагоном за определенный период.

АРМБДА – Автоматизированное рабочее место оператора технологического центра подготовки перевозочных документов.

АРМ НСИ – Автоматизированное рабочее место ведения данных о клиентах технологического центра подготовки перевозочных документов.

ТО – Интерфейсный модуль передачи данных для АРМа Тех ПД.

АСУ «Экспресс-3» – Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками межгосударственного уровня, является основным инструментом управления пассажирским комплексом АО «Узбекистон темир йуллари».

В АСУ «Экспресс-3» входят 9 подсистем, 25 АРМов базовой конфигурации и АРМов собственной разработки (Приложение 4).

АСУ «Экспресс-3» предназначена для автоматизации и совершенствования управления пассажирскими перевозками в области: продажи билетов во всех видах сообщений; информационно-справочного и сервисного обслуживания пассажиров; багажных, грузобагажных и почтовых перевозок; эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов; финансово-статистического учета, отчетности и взаиморасчетов за пассажирские перевозки; тарифной политики, экономики и оперативного планирования пассажирских перевозок на основе маркетинговых исследований.

АСУ «Экспресс-3» обеспечивает решение основных технологических, социальных и экономических проблем в области пассажирских перевозок.

Заключение

Внедренные и функционирующие автоматизированные и информационные системы по управлению эксплуатационной деятельностью дороги при перевозках грузов и пассажиров с применением современных цифровых технологий выводят уровень конкурентоспособности Узбекских железных дорог на мировой уровень.

Использованная литература

1. Qobulov J. et al. Improvement of service technology on railway branch roads //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 06008.
2. Кобулов Ж. Р. и др. Разработка мероприятий по развитию транзитного потенциала Акционерного Общества Узбекистон Темир Йуллари в международных грузоперевозках //Актуальные вопросы современной экономики Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга. – 2022. – Т. 10. – С. 754-761.
3. Баротов Ж. С., Ёктамович Ф. Ф. Темир йул транспортда маршрутли ташишда унга таъсир этувчи омиллар тахлили //Yosh Tadqiqotchi Jurnalı. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-230.
4. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Обоснование рационального способа использования рефрижераторного вагона //Логистика: современные тенденции развития. – 2018. – С. 228-230.
5. Barotov J. S., Toshtemirov I. M., Fayzullayev G. O. Refkonteynerlarda tez buziluvchan yuklarni tashishda havo haroratining to 'g 'ri taqsimlash usullari //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 181-195.
6. Баротов Ж. С., Ёктамович Ф. Ф. ЮКЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШДА МАРШРУТЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ ЯХШИЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 253-261.
7. Баротов Ж. С., Файзуллаев Г. У., Жураева Д. Б. К. Исследование транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4-2. – С. 1045-1052.
8. Fayzullaev G. O. Choosing a transport unit for the transportation of perishable goods //International Conference" Technical and technological sciences in the modern world". – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-27.

9. Fayzullaev G. O. Rationality and transportation of a transport unit when transporting perishable goods in refrigerated containers //International Conference "Technical and technological sciences in the modern world". – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-41.

10. Barotov J. et al. Effective organization of acceleration of local train movement at railway transport departments //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 515. – С. 02002.

11. Sayfullayevich B. J. et al. MAHALLIY POYEZDLARNI YUK VA ORALIQ STANSIYALARGA XIZMAT KO 'RSATISH TEXNOLOGIYASI TADQIQI //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 88-91.

12. Sayfullayevich B. J. et al. UCHASTKADA YUK POYEZDLARI HARAKATLANISHINING OQILONA CHORA TADBIRLARI //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 84-87.